

KADRLAR SIFATINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI

Bazarova Mamlakat Supiyevna

Osiyo xalqaro universiteti katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15298496>

Annotatsiya. O'z malakasini oshirib, yangi ko'nikma va bilimlarga ega bo'lish orqali ular mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib, o'z korxonasida kasbiy o'sish uchun qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'lishadi.

Kalit so'zlar: Mehnat kodeksi, kasbiy tayyorgarligi, mulkdorlari va boshqaruv, xodimlarning huquqlari, ishchi kuchi sifatini yaxshilash, mahsulot sanoat, investitsiyalar.

Xodimlarning rivojlanishi nafaqat kompaniyaga yangi faoliyat turlarining paydo bo'lishi bilan bog'liq muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish va uning raqobatbardoshligini ta'minlash imkonini beradi, balki xodimlarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'z malakasini oshirib, yangi ko'nikma va bilimlarga ega bo'lish orqali ular mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib, o'z korxonasida kasbiy o'sish uchun qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'lishadi. Rivojlanish insonning umumiy intellektual rivojlanishiga hissa qo'shadi, uning bilim va ijtimoiy doirasini kengaytiradi, o'ziga ishonchni mustahkamlaydi.

O'zbekiston Respublikasining yangi Mehnat kodeksi ishchi kuchi sifatini oshirish va shu asosda O'zbekiston korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash uchun yangi imkoniyatlar beradi. Hozirgi vaqtda xodimni nafaqat kasbiy tayyorgarligi, balki uning kasbiy martabasini mehnatga rag'batlantirish va malaka oshirishning eng muhim shakllaridan biri sifatida ta'minlash ham dolzarbdir. Xodimlar sifatini oshirish bilan bog'liq vaziyat soliqqa tortish va mahsulot tannarxini hisoblashning o'ziga xos xususiyatlari bilan murakkablashadi, agar ish haqi fondining 2% dan ortiq miqdoridagi qo'shimcha ta'lim bo'yicha ishlar ishlab chiqarish xarajatlariga kiritilmagan va foydadan moliyalashtirilishi kerak. Korxonalarining mulkdorlari va boshqaruvini almashtirish ob'ektiv jarayondir. Davlat xodimlarning huquqlarini himoya qilish va bankrotlik to'g'risidagi ish yuritish jarayonida bunday korxonalarining strategik muhim ishlab chiqarish aktivlarini saqlab qolish vazifalarini o'zida saqlab qolgan holda, unga aralashmaydi. Shu bilan birga, so'nggi yillarda raqobatbardoshligini oshirgan, biroq kredit olish imkoni yo'qligi va mahsulotiga bo'lgan talabning vaqtincha pasayishi tufayli og'ir ahvolga tushib qolgan korxonalar davlat yordamiga umid bog'lash huquqiga ega.

Bozor tarkibidagi o'zgarishlar qo'shilish yoki qo'shib olish (bunday jarayonlarning samaradorligi inqiroz sharoitida biznes xarajatlarining pasayishi tufayli ortadi), shuningdek, kichik

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Aprel, 2025-Yil

ishlab chiqaruvchilarning bozordan chiqishi tufayli sodir bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarish qisqartirilsa, mamlakatda ish o'rinlari yo'qoladi, bu esa ijtimoiy vaziyatni murakkablashtiradi, byudjetga soliq va yig'imlardan katta miqdorda mablag' yo'qotiladi. Korxonalar ishchi kuchi sifatini yaxshilash, mahsulot ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, moslashuvchan ishlab chiqarish, sifatni yaxshilash, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va zamonaviy yig'ishlar orqali salbiy oqibatlarining oldini olishlari mumkin.

2. O'zbekistonda xom ashyoni chuqur qayta ishlash asosida bozor talablaridan kelib chiqqan holda yuqori qo'shilgan qiymatga ega to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilishning 2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan maqsadli parametrlari quyidagicha:

T/r	Mahsulot nomi	O'lchov birligi	2019-yil (kutilayotgan)	Prognoz						2025-yilga o'sish
				2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.	2025-y.	
I.	To'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi	mln doll.	4 325,5	5 861,6	8 058,2	11 319,3	12 514,1	13 764,6	15 028,5	3,5-marta
1.	Ip-kalava, shundan bo'yalgan va aralash	ming tn	623,7	770,3	921,4	930,2	974,3	990,3	1 032,5	2,7-marta
			182,5	223,6	248,5	276,0	413,0	463,8	470,5	2,6-marta
2.	Tayyor ip-gazlama, jami: ishujumladan paxtadan tashqari tayyor ip-gazlamalar (aralash, sintetik, junli, jun-paxmoq aralashmali, adyolbop, dekorativ mebelbop, texnik, maxsus ip-gazlamalar)	mln kv. m.	471,0	963,4	1 061,9	1 237,9	1 253,4	1 364,2	1 425,9	3-marta
			130,3	223,6	248,5	276	413,6	463,8	470,5	3,6-marta
3.	Tayyor trikotaj mato	ming tn	174,8	227,5	350,0	406,8	520,0	540,0	546	3,1-marta

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Aprel, 2025-Yil

4.	Tikuv-trikotaj mahsulotlari	mln dona	790	1 070,6	1 680	2 850	2 248,3	3 080,0	3 205,3	4,1- marta
5.	To'qimachilik galantereyasi	mlrd so'm	72	106,5	156,8	191,6	221,3	278,1	360,5	5- marta
6.	Paypoq mahsulotlari	mln juft	260,8	312,4	325,9	409,3	415,1	421,8	427	1,6- marta
II.	To'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari eksporti hajmi	mln doll.	2 156,4	2 703,3	3 130	3 908,3	4 760,00	5 731,9	7 075,00	3,3- marta

3. Bozor sharoitiga qarab mahsulot, xom ashyo, xizmatlar narxlarining o'zgarishi. Mahsulotning umumiy tannarxida xom ashyoning ulushi katta qismini (taxminan 80%) tashkil etadi, shuning uchun narxlarning ozgina o'zgarishi ham mahsulot tannarxiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xom ashyoning ayrim turlariga narxlarning oshishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar boshqa turdagi mahsulotlar bilan qoplanishi mumkin. Bundan tashqari, tabiiy monopoliyalar (elektr, gaz, issiqlik) mahsulotlarining narxlari foydaga ta'sir qiladi, ammo ularning tannarxdagi ulushi foydaga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan darajada katta emas.

4. Yengil sanoatning "soya" bozorini rivojlantirish. Ayrim turdagi mahsulotlarning hisobga olinmagan importi mahalliy ishlab chiqarishdan 2-2,58 baravar yuqori.

5. Imtiyozli soliqqa tortish va ish haqini konvertida to'lash hisobiga yuqori ish haqiga ega bo'lgan ishchilarni jalb qiluvchi kichik tikuvchilik korxonalari sonining tobora ko'payib borishi ko'rinishida mehnat bozorida raqobat muhitini rivojlantirish.

6. Yosh avlodni o'rta maxsus kasb-hunar ta'limiga emas, balki oliy ma'lumot olishga undaydigan umumiy tendensiya va 90-yillardagi Rossiya va boshqa davlatlarda yuz bergan demografik "teshik" (tug'ilish darajasining pasayishi)ning namoyon bo'lishi bilan bog'liq holda tikuvchilar tayyorlaydigan kasb-hunar maktablariga yosh ishchilar oqimining qisqarishi.

Belgilangan omillarning salbiy ta'sirini kamaytirishga yordam beradigan chora-tadbirlar sifatida, davlat etakchi jahon kuchlari tomonidan amalga oshirilganidek, engil sanoatni O'zbekiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlari qatoriga kiritishi kerak. Jamoalarda ijtimoiy keskinlikni pasaytirish, ish o'rinlarini saqlab qolish, ommaviy ishdan bo'shatishning oldini olish va o'sish yillari davomida to'plangan ishchilarning bilim va ko'nikmalarini yo'qotishning oldini olish uchun O'zbekiston iqtisodiyotining kaliti bo'lgan engil sanoat korxonalaridagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib boring. Davlat bandlik xizmati organlari ish topishda yordam ko'rsatishi va ishlab chiqarishning qayta profillanishi munosabati bilan ishchilarni boshqa kasblarga o'qitishga

Aprel, 2025-Yil

yuborishi kerak. Bundan tashqari, davlat tomonidan aholi bandligini ta'minlashning hududiy dasturlarini amalga oshirish uchun nazarda tutilgan mablag'lar hisobidan mavjud bo'sh ish o'rinlarini hisobga olgan holda, shahar tashkil etuvchi yengil sanoat korxonalarini (ularning ulushi 70 foizni tashkil etadi) maqsadli qayta tayyorlash va ishchilarni malakasini oshirishda qo'llab-quvvatlasin. Mutaxassislarni bosqichma-bosqich tayyorlaydigan ta'lim muassasalari: kasb-hunar maktabi, texnikum (kollej), tikuvchilik kasbiga ixtisoslashgan oliy o'quv yurti, kiyim-kechak ishlab chiqarish texnolog-konstruktori bilan ishlashni faollashtirish, ishlab chiqarishning samarali o'zaro hamkorligi tizimini rivojlantirish zarur.

Hozirgi sharoitda yengil sanoat korxonalari uchun ishchi kuchi sifatini, mehnat unumdorligini oshirish, xodimlarni rag'batlantirish, korxonada kadrlarni saqlab qolish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish, kelgusida esa ularni doimiy jalb etish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Iqtisodiyot yana yuksalib, yangi istiqbol va imkoniyatlar paydo bo'ladigan yangi bosqichga tayyorgarlik ko'rish uchun ishlab chiqaruvchilar ishchi kuchi sifatini oshirishga ko'proq e'tibor qaratishlari kerak.

Ta'limga investitsiyalar, xuddi marketing kabi, turg'unlik davrida qisqartirilmasligi kerak, chunki, ular korxonalariga raqobatdosh ustunliklarni yanada ta'minlaydi. Bu, ayniqsa, nanomateriallar bilan ishlashga tayyorgarlik ko'rayotganda to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Supiyevna, B. M. (2025). O'zbekistonda Davlat Moliyasi Faoliyatining Huquqiy Asoslari. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(4), 94-101.
2. Supiyevna, B. M. (2025). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT MOLIYASI TIZIMIDAGI ISLOHOTLARNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(4), 44-50.
3. Supiyevna, B. M. (2025). O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA «G 'AZNACHILIKNI JORIY ETISH» KONSEPSIYASINING YARATILISHI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(6), 49-54.
4. Supiyevna, B. M. (2025). THE US TAXES ON INCOME. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(7), 221-226.
5. Umedova, N., & Bazarova, M. S. (2025). OZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Modern Science and Research*, 4(2), 362-370.

Aprel, 2025-Yil

6. Bazarova, M. S., & Rajabboyeva, O. (2025). TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMIL
7. Bazarova, M. (2025). DIRECTIONS FOR FINANCING AND IMPROVING SMALL BUSINESSES IN UZBEKISTAN. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 283-286.
8. Supiyevna, B. M. (2025). XUSUSIY TADBIRKORLIKDA MEHNAT MOTIVATSIYASINI OSHIRISH YO'LLARI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(7), 126-132.
9. Supiyevna, B. M. (2025). PRINCIPLES OF TAXATION. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(6), 111-116.
10. Supiyevna, B. M. (2025). O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI BARQAROR O'SISHINI TA'MINLOVCHI OMILLAR. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(5), 142-151.
11. Supiyevna, B. M. (2025). O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI BARQAROR O'SISHINI TA'MINLOVCHI OMILLAR. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(5), 142-151.
12. Supiyevna, B. M. (2025). INSON SALOHIYATINI MEHNAT POTENSIALI RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(6), 197-204.
13. Supiyevna, B. M. (2025). G'AZNACHILIK-DAVLAT MOLIIYASINING ENG MUHIM BO'LAGI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(5), 117-123.
14. Supiyevna, B. M. (2025). BUDGETING IN THE PUBLIC SECTOR. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(6), 90-95.
15. Bazarova, M. (2023). EFFECTIVENESS OF USING PR-ADVERTISING SERVICES IN THE PROCESS OF PRODUCT DELIVERY ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION. *Modern Science and Research*, 2(12), 506-512.
16. Supiyevna, B. M., & Firuza, S. (2023). Strategic ways of implementing personnel policy in commercial banks. *THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY*, 1(7), 22-25.
17. Qudratova, G. (2025). THE IMPORTANCE OF ECONOMETRIC RESEARCH IN STUDYING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 305-307.

Aprel, 2025-Yil

18. Sodiqova, N. T., & Yuldasheva, H. (2025). IQTISODIYOT FANINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 182-187.
19. Alimova, S. (2025). SPIRITUALIZATION OF STUDENTS THROUGH FOLK PEDAGOGY DEVELOPMENT TECHNOLOGIES. *Академические исследования в современной науке*, 4(5), 118-122.
20. Khalilov, B. (2025). GLOBAL ECONOMIC INFLUENCES IN THE USA. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(2), 644-647.
21. Toshov, M. (2025). STATE PROGRAMS IN DEVELOPMENT AND PLANNING OF REGIONAL INFRASTRUCTURE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1).
22. Ikromov, E. I., & Safarova, J. R. (2025). INNOVATSIYALAR XALQLARNI QASHSHOQLIKDAN QUTQARISH OMILI SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 156-161.
23. Azimov, B., & Mukhiddinova, N. (2025). THE INTERDEPENDENCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND BUSINESS COMPETITIVENESS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 103-109.
24. Raxmonqulova, N., & Muxammedov, T. (2025). IQTISODIY BILIMLARNING INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHDAGI AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 207-212.
25. Shadiyev, A. (2025). EDUCATION MANAGEMENT IN PRIVATE UNIVERSITIES IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT STRATEGIES, CHALLENGES AND PROSPECTS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 308-313.
26. Naimova, N. (2025). MANAGEMENT OF THE INNOVATION PROCESS IN ENTERPRISES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 302-304.
27. Jumayeva, Z. (2025). FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF A TOURIST COMPANY. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 297-301.
28. Bobojonova, M. J. (2025). ISHLAB CHIQRARISH VA UNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 144-150.
29. Jumayeva, Z. Q., & Nurmatova, F. S. (2025). BANKLARARO RAQOBATNING PAYDO BO'LISH TARIXI VA NAZARIY YONDASHUVLAR. *Modern Science and Research*, 4(3), 361-367.
30. Ibragimov, A. (2025). TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: GENERAL DESCRIPTION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 290-293.

Aprel, 2025-Yil

31. Djurayeva, M. (2025). FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PERSONNEL MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 287-289.
32. Igamova, S. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 27, 27.
33. Raximova, L. (2025). THE IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 585-590.
34. Aslanova, D. (2025). APPLICATION OF INVESTMENT PROGRAMS IN TOURISM DEVELOPMENT. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 874-878.
35. Izatova, N. (2025). ISSUES OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ECONOMIC EDUCATION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 294-296.
36. Jumayev, B. (2025). BIG DATA: CUSTOMER CREDIT ANALYSIS USING DIGITAL BANKING DATABASE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 1056-1059.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH